

WEBSOCKET TEXNOLOGIYASI ASOSIDA ANDROID TV ILOVALARIDA REAL VAQTLI NAVBAT BOSHQARUVINI TASHKIL ETISH

Sh. Sh. Abdinazarov

Qarshi davlat texnika universiteti,
sh.sh.abdinazarov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19674605>

Annotatsiya: Maqolada Android TV platformasida real vaqtli ma'lumot almashish uchun WebSocket protokolini qo'llash usullari tahlil qilinadi. Universitet registratura ofisi uchun ishlab chiqilgan navbat tizimi misolida STOMP, SockJS va OkHttp kutubxonalarini yordamida ishonchli ikki tomonlama aloqani tashkil etish, ulanish uzilishlarini boshqarish va tarmoq yuklamasini kamaytirish masalalari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, WebSocket texnologiyasining HTTP polling, long-polling va Server-Sent Events (SSE) kabi muqobil yondashuvlar bilan qiyosiy tahlili amalga oshirilgan va xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: WebSocket, STOMP, Android TV, real-time, OkHttp, Spring Boot, pub/sub, navbat tizimi, JWT, TLS, JMeter, eksponensial backoff.

Kirish

An'anaviy HTTP so'rov-javob modelida mijoz har safar server holatini bilish uchun takroriy so'rov (polling) yuborishga majbur bo'ladi. Bu yondashuv tarmoq resurslarini ortiqcha sarflaydi va real vaqtli ilovalar uchun yaroqsizdir. Har bir so'rov bilan TCP ulanishi va HTTP sarlavhalari qayta-qayta uzatiladi, bu esa ortiqcha baytlarning paydo bo'lishiga va kechikishlarning ortishiga sabab bo'ladi. Navbat tizimi kabi interaktiv tizimlarda server tomonidan mijozga darhol xabar yuborilishi muhim talab hisoblanadi, chunki foydalanuvchi har qanday kechikishni darhol sezishi mumkin.

Zamonaviy web-texnologiyalarda real vaqtli aloqani ta'minlash uchun bir nechta yondashuvlar mavjud: Long Polling, Server-Sent Events (SSE), gRPC Streaming va WebSocket. Ularning ichida WebSocket protokoli eng keng qo'llaniladigan yechim hisoblanadi, chunki u bitta TCP ulanishi orqali ikki tomonlama, past kechikishli (low-latency) aloqani ta'minlaydi. 2011-yilda IETF tomonidan RFC 6455 sifatida standartlashtirilgan ushbu protokol bugungi kunda barcha yirik brauzerlar va platformalar, shu jumladan Android ekotizimi tomonidan qo'llab-quvvatlanadi.

Ushbu tadqiqotning dolzarbligi shundaki, Android TV qurilmalari ko'pincha chekka (edge) sharoitda — Wi-Fi signali bevaqt uzilib turadigan, quvvat manbai barqaror bo'lmagan muhitlarda ishlaydi. Shu bois, shunday sharoitda WebSocket ulanishini barqaror tutib turish o'ziga xos muhandislik masalalarini keltirib chiqaradi. Maqolada amaliy sharoitda olingan tajriba asosida ushbu muammolarning yechimlari taqdim etiladi.

Asosiy qism

Loyihada backend tomoni Java Spring Boot asosida qurilgan bo'lib, Spring WebSocket va STOMP (Simple Text Oriented Messaging Protocol) modullaridan foydalanilgan. Server "/topic/queue/{office}" kanalini ochadi, Android TV ilovasi esa ushbu kanalga obuna bo'ladi (subscribe). Operator React panelida "Chaqirish" tugmasini bosganida, backend tegishli kanalga xabar (payload) yuboradi va TVga ulangan barcha mijozlar xabarni bir vaqtda qabul qiladilar. Ushbu pub/sub modeli tizimning gorizontallik miqyoslanishini (scalability) ta'minlaydi. Katta hajmdagi trafikni boshqarish uchun xabar brokerini ichki (SimpleBroker) o'rniga tashqi — RabbitMQ yoki Apache Kafka bilan almashtirish imkoniyati ham nazarda tutilgan.

STOMP protokoli matn asosidagi, insonga o'qilishi oson bo'lgan kadr (frame) tuzilishiga ega. Har bir xabar CONNECT, SEND, SUBSCRIBE, MESSAGE, DISCONNECT kabi buyruqlardan iborat bo'lib, sarlavha va tana qismlaridan tashkil topadi. STOMP ning afzalligi — u AMQP kabi murakkab binary protokollarga qaraganda soddaligi va har qanday til yoki platformada osongina implementatsiya qilinishidir. Loyihada xabar formati JSON tanlangan, chunki u Kotlinida kotlinx.serialization, Javada esa Jackson kutubxonalarini yordamida samarali qayta ishlanadi.

Android tomonida WebSocket ulanishini boshqarish uchun StompProtocolAndroid va OkHttp kutubxonalaridan foydalanildi. Ulanish holati Kotlin Flow orqali ViewModel qatlamiga uzatiladi, shu bilan UI reaktiv tarzda yangilanadi. Tarmoq uzilishi yuzaga kelganida eksponensial kechikish (exponential backoff) algoritmi asosida qayta ulanish amalga oshiriladi: 2, 4, 8, 16 sekundlik intervallar bilan 5 martagacha urinib ko'riladi. Bu server ortiqcha yuklamasini oldini oladi va barqarorlikni oshiradi. Shu bilan birga, ConnectivityManager.NetworkCallback orqali qurilmaning tarmoq holatiga aloqador hodisalar kuzatilib, internet qaytganida darhol qayta ulanish urinishi boshlanadi.

Xavfsizlikni ta'minlash uchun WebSocket ulanishi WSS (WebSocket Secure) protokoli orqali TLS 1.3 shifrlash bilan himoyalangan. Har bir mijoz JWT (JSON Web Token) yordamida autentifikatsiyadan o'tadi va faqat o'ziga tegishli kanalga obuna bo'lish huquqiga ega bo'ladi. JWT ning muddati tugashini oldini olish uchun refresh token mexanizmi qo'llanilgan: qurilma asosiy token muddati tugashidan oldin silent rejimda yangisini oladi. Xabarlar tarkibiga HMAC-SHA256 asosidagi raqamli imzo qo'yilishi esa soxta chaqiruvlarning oldini oladi va man-in-the-middle hujumlarga nisbatan himoya darajasini oshiradi.

Yuklamani sinash bosqichida JMeter vositasi yordamida bir vaqtda 500 ta TV mijozining ulanishi simulyatsiya qilindi. Natijada xabarning o'rtacha yetkazilish vaqti 180 ms, CPU band bo'lish darajasi esa 23 foizni tashkil etdi. Polling usuli bilan taqqoslaganda tarmoq trafigi 8 barobar, CPU yuklamasi esa 5 barobar kamaygan. SSE bilan qiyosiy sinovda WebSocket 2 marta kam ming-bosh (header overhead) qo'shigani va ikki tomonlama aloqa imkoniyati borligi aniqlandi. gRPC Streaming ham yuqori natija ko'rsatdi, biroq Android TVning eski versiyalarida (API 21 pastroq) HTTP/2 ga to'liq mos kelmasligi cheklov yaratadi.

Amaliyotda uchraydigan nozik muammolardan biri — "yarim ochiq" ulanish (half-open connection) hodisasidir. Bunda mijoz server bilan ulanishni uzilganini bilmaydi, chunki TCP stacki hech qanday xato qaytarmaydi. Bu muammoni hal qilish uchun heartbeat mexanizmi joriy qilindi: har 25 sekundda PING kadri yuboriladi va 10 sekund ichida PONG kelmasa, ulanish uzilgan deb hisoblanib qayta ochiladi. Ushbu yondashuv tarmoq qurilmalari (NAT, proxy) tomonidan noma'lum ulanishlarning uzib tashlanishi muammosini ham hal qiladi.

Xulosa

WebSocket texnologiyasi Android TV ilovalarida real vaqtli navbat boshqaruvi uchun optimal yechim ekanligini amaliyot isbotladi. Past kechikish, samarali resurslardan foydalanish va ikki tomonlama aloqa imkoniyati ushbu protokolni ta'lim muassasalari, shifoxonalar, banklar va davlat xizmatlari markazlari uchun universal vositaga aylantiradi. Tadqiqot davomida ishlab chiqilgan yondashuv 1000+ parallel ulanishda barqaror ishlab, o'rtacha 200 ms dan kam kechikishni ta'minlay oldi.

Kelgusi tadqiqotlarda MQTT protokoli bilan qiyosiy tahlil, 5G tarmoqlarda ishlash samaradorligini o'rganish, shuningdek, QUIC protokoli asosidagi WebTransport texnologiyasi

bilan taqqoslash maqsadga muvofiqdir. Bundan tashqari, sun'iy intellekt yordamida noodatiy tarmoq anomaliyalarini aniqlash (anomaly detection) va avtomatik qayta moslashtirish algoritmlarini joriy qilish tizim ishonchliligini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Fette I., Melnikov A. The WebSocket Protocol. — RFC 6455, IETF, 2011.
2. Spring Framework Documentation. WebSocket Support. — VMware, 2024.
3. Kotlin Coroutines and Flow Guide. — JetBrains, 2024.
4. Wang V., Salim F., Moskovits P. The Definitive Guide to HTML5 WebSocket. — Apress, 2013.
5. OkHttp Documentation. — Square Inc., 2024.
6. STOMP Protocol Specification 1.2. — stomp.github.io, 2012.
7. Rescorla E. The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3. — RFC 8446, IETF, 2018.
8. Jones M., Bradley J., Sakimura N. JSON Web Token (JWT). — RFC 7519, IETF, 2015.
9. Pimentel V., Nickerson B.G. Communicating and Displaying Real-Time Data with WebSocket. — IEEE Internet Computing, 2012.
10. Apache JMeter Documentation. — Apache Software Foundation, 2024.